

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA

Escuela de Pensamiento

CENTRO DE PENSAMIENTO
Medicamentos, información y poder

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA

Escuela de Pensamiento

CENTRO DE PENSAMIENTO
Medicamentos, información y poder

“La financiación pública ha sido vital en innovaciones que han cambiado el curso de la historia como la Internet, el GPS o la pantalla táctil. De hecho, muchas entidades públicas incursionan constantemente en distintos campos y a lo largo de la historia han producido innovación. Sin embargo, casi nunca se les da el crédito por ello en el discurso público.”

Mariana Mazzucato. Profesora en el University College London en Economía de la Innovación y Valor Público. Directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público.

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CON ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA

Este estudio liderado por la Universidad Nacional de Colombia, buscó profundizar en el rol del Estado como generador de innovación, su papel en la investigación biomédica con relevancia en salud pública, la función que desempeña la propiedad intelectual (en especial las patentes) para incentivar ese tipo específico de innovación en un país en desarrollo y la incorporación de la voz de los científicos en el movimiento por el acceso a medicamentos nacional y global. Se escogieron once casos de estudio que reúnen a investigadores líderes que han adelantado sus proyectos con recursos públicos en centros de investigación, entidades públicas y universidades públicas y privadas de Bogotá, Medellín y Bucaramanga. El estudio se desarrolló entre 2018 y 2019.

Este portafolio de casos pretende visibilizar a los investigadores entrevistados y sus valiosas contribuciones a la ciencia y a la salud del país. Permitirá a Colciencias y a las entidades del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación conocer de primera mano y de forma breve los resultados de las investigaciones financiadas con recursos públicos, de manera que se motiven a realizar esfuerzos de financiación adicionales de las fases restantes (investigación clínica y escalamiento industrial) y así lograr que las innovaciones con impacto en salud pública, alto valor social y perspectiva de acceso equitativo por parte de la población necesitada, puedan traducirse en productos reales, disponibles en el mercado. El riesgo de no hacerlo es alto pues podría implicar que los recursos ya invertidos se pierdan.

CASOS SELECCIONADOS

<p>Enfermedades tropicales</p>	<p>Caso 1</p> <p>Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Farmacia Nueva forma farmacéutica para el tratamiento de la Leishmaniasis cutánea Título técnico de la iniciativa: Película Polimérica a base de Quitosán para la entrega de Antimoniato de Meglumina para el tratamiento de lesiones provocadas por Leishmaniasis. Investigadores líderes: Lucy Gabriela Delgado Murcia, Bibiana Margarita Rosa Vallejo Díaz, Helber de Jesús Barbosa.</p>
	<p>Caso 2</p> <p>Universidad de Antioquia. Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales -PECET Investigación e innovación integral de enfermedades tropicales: desde la prevención hasta el tratamiento Título técnico de las iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trampa para monitoreo, prevención y control de insectos transmisores de Malaria y Leishmaniasis ▪ Crema para el tratamiento de Leishmaniasis cutánea y Leishmaniasis mucosa en seres humanos y animales ▪ Hidrogel térmico biocompatible ▪ Compuestos de sales de amonio cuaternarias como inhibidores de la producción de fosfatidil colina. <p>Investigadores líderes: Iván Darío Vélez Bernal y Sara María Robledo Restrepo.</p>
	<p>Caso 3</p> <p>Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias Básicas Observando a los mosquitos Título técnico de la iniciativa: Trampa para captura y monitoreo del mosquito Aedes aegypti. Investigador líder: Jonny Edward Duque Luna</p>
<p>Cáncer</p>	<p>Caso 4</p> <p>Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina La investigación traslacional en la prevención del Cáncer Título técnico de la iniciativa: Inmunoterapia con vacunas sintéticas personalizadas en pacientes con Cáncer de mama triple negativo. Estudio clínico Fase I. Investigador líder: Carlos Alberto Parra López</p>
	<p>Caso 5</p> <p>Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Medicina Las potencialidades de investigación básica en Cáncer Título técnico de la iniciativa: Diseño, síntesis, caracterización química y farmacológica de nuevos análogos de kisspeptina¹⁰ y evaluación de su agonismo en diferentes tipos de cáncer. Investigadora líder: Deisy Yurley Rodríguez Sarmiento.</p>

<p>Cáncer</p>	<p>Caso 6</p> <p>Pontificia Universidad Javeriana De los productos naturales a los posibles tratamientos para el Cáncer Título técnico de la iniciativa: Composiciones farmacéuticas para tratamientos de Cáncer. Investigadora líder: Susana Fiorentino.</p>
	<p>Caso 7</p> <p>Instituto Nacional de Cancerología y Universidad Nacional de Colombia Mejores tratamientos para el Cáncer y mayor acceso: el valor de la innovación pública Título técnico de la iniciativa: Radiofármacos y medicamentos biotecnológicos magistrales: Compra Pública para la Innovación. Investigadores líderes: Nidia Esperanza Delgado López, Javier Antonio Rada Lozano.</p>
<p>Tuberculosis</p>	<p>Caso 8</p> <p>Centro de Investigación CorpoGen Diagnóstico eficiente de la Tuberculosis Título técnico de la iniciativa: Diagnóstico molecular y transcriptómica para la identificación de biomarcadores en Mycobacterium Tuberculosis. Investigadora líder: Patricia del Portillo.</p>
<p>Giardiasis</p>	<p>Caso 9</p> <p>Instituto Nacional de Salud de Colombia. Dirección de Investigación en Salud Pública. Grupo de Parasitología Diagnóstico eficiente de enfermedades diarreicas Título técnico de la iniciativa: Giatch-INS - Tecnología para detección del parásito <i>Giardia</i> en heces Investigadora líder: Sofía Duque Beltrán. INTERDISCIPLINARIO: Adriana Arévalo Jamaica, Cesar Augusto Ramírez Segura, Fabio Leonardo Quintero Vargas, Ángela Liliana Albarracín Cárdenas.</p>
<p>Trastornos neonatales</p>	<p>Caso 10</p> <p>Universidad de los Andes y Fundación Cardioinfantil Innovando en dispositivos médicos esenciales: un dispositivo para salvar vidas Título técnico de la iniciativa: Dispositivo de oclusión vascular de doble cono de nitinol para cierre del Ductus Arterioso Persistente Investigador líder: Juan Carlos Briceño Triana.</p>
<p>Reducción del riesgo en consumo problemático de SPA</p>	<p>Caso 11</p> <p>Consultoría Especializada en Drogas, Salud & Sociedad (CEDSS) Dispositivo para reducir la toxicidad, los riesgos y daños en la salud de los consumidores de cocaínas fumables en alto grado de vulnerabilidad: investigación de interés social Título técnico de la iniciativa: Estrategia de reducción de riesgo y mitigación de daños del consumo problemático de cocaínas fumables en población vulnerable. Investigador líder: Julián Andrés Molina Menjura.</p>

ENFERMEDAD TROPICAL – LEISHMANIASIS

CASO 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Película polimérica a base de Quitosan para la entrega de Antimoniato de Meglumina para el tratamiento de lesiones provocadas por Leishmaniasis

INVESTIGADORES LÍDERES

Lucy Gabriela Delgado Murcia. Bacterióloga. Doctora en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora titular y representante profesoral del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional de Colombia. Académica de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Presidenta de la Asociación Colombiana de Inmunología y activista de la ciencia y la educación.

Bibiana Margarita Rosa Vallejo Díaz. Química Farmacéutica y doctora en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Gerencia de Tecnología de la Universidad EAN y Magister en materiales y procesos de manufactura. Docente de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja en la aplicación de polímeros en productos farmacéuticos y en procesos de transformación de materiales.

Helber de Jesús Barbosa. Químico farmacéutico y magister en farmacología de la Universidad Nacional de Colombia. Docente asociado del departamento de Farmacia. Trabaja en torno a procesos de transformación de materiales para la industria farmacéutica en colaboración con el Grupo de Investigación PMT de la Universidad Nacional de Colombia.

Nueva forma farmacéutica para el tratamiento de la Leishmaniasis cutánea

El resultado de este trabajo de investigación es una nueva formulación para el antimonio de meglumina para el tratamiento de la Leishmaniasis cutánea. Se trata de una película polimérica compuesta por quitosán y polivinilpirrolidona a la cual se agrega, durante la fusión, el antimonio de meglumina. El medicamento administrado sobre las úlceras, permite resultados notables y tiene eficacia equiparable a la evidenciada en personas tratadas con el antimonio de meglumina administrado por vía intramuscular e intralesional. Esta forma de suministro del medicamento facilita el cubrimiento de las lesiones, disminuyendo con ello las sobreinfecciones bacterianas que comúnmente se pueden presentar en las úlceras causadas por Leishmania; también promueve una mejor cicatrización. Este producto tiene una patente concedida. Esta investigación se encuentra en la etapa preclínica.

ENFERMEDADES TROPICALES – LEISHMANIASIS, MALARIA Y DENGUE

CASO 2. UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA PROGRAMA DE ESTUDIO Y CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES - PECET

Trampa para monitoreo, prevención y control de insectos transmisores de Malaria y Leishmaniasis. ■ Crema para el tratamiento de Leishmaniasis cutánea y Leishmaniasis mucosa en seres humanos y animales. ■ Hidrogel térmico biocompatible.

- Compuestos de sales de amonio cuaternarias como inhibidores de la producción de fosfatidil colina.

INVESTIGADORES LÍDERES

Iván Darío Vélez Bernal. Médico cirujano de la Universidad de Antioquia. Especialista en parasitología y en Medicina Tropical y Leprología. Magister en Parasitología de la Universidad de Montpellier. Es el actual director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales PECET de la Universidad de Antioquia. Trabaja en entomología médica, inmunología y ensayos biológicos.

Sara María Robledo. Bacterióloga de la Universidad de Antioquia. Magister en Microbiología de la Universidad del Valle. Doctora en Inmunología de la Universidad de Antioquia. Postdoctora en Biología Celular y Molecular de la Washington University in Saint Louis. Actualmente trabaja en inmunobiología de la Leishmaniasis y desarrollo de medicamentos en el PECET.

Investigación e innovación integral de enfermedades tropicales: desde la prevención hasta el tratamiento

El equipo del PECET trabaja desde hace varios años en la investigación de mecanismos de prevención y formas de tratamiento de Leishmaniasis, Malaria, Enfermedad de Chagas, Toxoplasmosis y otras enfermedades tropicales de alta prevalencia en América Latina. Algunos de los productos de investigación son los siguientes:

- **Trampa para monitoreo, prevención y control de insectos transmisores de Malaria y Leishmaniasis.** Esta trampa tiene un cilindro principal con una estructura que contiene un motor que mueve un ventilador, un arreglo de luces de LED que actúa como cebo para los insectos, un gancho para colgar la trampa, una malla para retener los insectos que caen en la trampa y un sistema de baterías modular que puede acoplarse o desacoplarse de la trampa según sea necesario. La trampa tiene un recubrimiento con acción pesticida con un bajo potencial nocivo para personas y mascotas. Tiene una patente concedida.
- **Crema para el tratamiento de Leishmaniasis cutánea y Leishmaniasis mucosa en seres humanos y animales.** Este producto pertenece al campo de la química farmacéutica con aplicación en la medicina humana y animal. Es una crema tópica hecha con una mezcla de excipientes y antimicótica (anfotericina B) en la que el agua presente en la formulación suaviza el tejido inflamado. La evaporación del agua aumenta la concentración del medicamento en la crema. Actúa en el tratamiento de enfermedades infecciosas de la piel y mucosas, especialmente las causadas por parásitos, hongos y bacterias. Puede utilizarse en el tratamiento de Leishmaniasis cutánea y Leishmaniasis mucosa en seres humanos y animales. Tiene dos patentes concedidas, una en Colombia y otra en Estados Unidos.
- **Hidrogel térmico biocompatible.** Comprende la polimerización mediante radicales libres de acrilamida con ácido acrílico utilizando como entrecruzante la metilénbisacrilamida. Se usa en el tratamiento de la Leishmaniasis cutánea no complicada. Tiene una patente en trámite en Colombia.
- **Compuestos de sales de amonio cuaternarias como inhibidores de la producción de fosfatidil colina.** Esta invención ha sido desarrollada en conjunto con los profesores Luz Amalia Ríos y Rogelio Ocampo de la Universidad de Caldas. Los compuestos descritos en el reporte, específicamente aquellos con un terminal arylalquenilo o diarilalquenilo moetano, demuestran la inhibición del crecimiento de parásitos de Leishmania. La serie de compuestos pueden inhibir el crecimiento de Malaria, Enfermedad de Chagas, Toxoplasmosis y otras enfermedades parasitarias. Estos productos tienen dos patentes concedidas, una en Estados Unidos y otra en Colombia y dos en trámite, una en Brasil y otra en India.

Estos trabajos adelantados por el PECET se encuentran algunos en fase de investigación y otros en fase traslacional.

ENFERMEDADES TROPICALES

CASO 3. UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS

Trampa para captura y monitoreo del mosquito *Aedes aegypti*

INVESTIGADOR LÍDER

Jonny Edward Duque Luna. Licenciado en Biología y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío. Especialista en Creación de Modelos en Ecología de la Universidad Politécnica de Cataluña. Magister, doctor y postdoctor en Entomología, de la Universidad Federal do Paraná. Es docente en la Universidad Industrial de Santander y trabaja en entomología médica y veterinaria y ecología de vectores.

Observando a los mosquitos

Esta trampa utiliza estímulos visuales y químicos como mecanismo de atracción y captura del mosquito *Aedes aegypti*, vehículo transmisor de Leishmaniasis, Malaria, Fiebre Amarilla, Fiebre Chikunguya y Zika, entre otras enfermedades tropicales. Los estímulos visuales de la trampa se dan por el contraste de dos colores: negro en la entrada y rojo en el cuerpo. El cuerpo de la trampa tiene forma de pirámide truncada de base cuadrada. Está hecho con Polimetilmetacrilato translúcido y tiene una abertura en el área latero apical por donde entran los mosquitos. La abertura conduce a los insectos hacia el interior gracias a su forma curva y al ángulo de inclinación que restringen la entrada de luz. Internamente la trampa tiene dos compartimentos: el primero funciona como zona de transición y el segundo como zona de captura y confusión para los mosquitos. Tiene una cubierta elástica de color rojo que busca contrastar con el color negro de la entrada y sobresalir en el entorno. Esta invención tiene una patente concedida en Colombia. Este proyecto está en fase de investigación.

CÁNCER

CASO 4. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. FACULTAD DE MEDICINA

Inmunoterapia con vacunas sintéticas personalizadas en pacientes con Cáncer de mama triple negativo. Estudio clínico Fase I

INVESTIGADOR LÍDER

Carlos Alberto Parra López. Médico y doctor en Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Postdoctor en Inmunología Molecular del Scripps Research Institute. Postdoctor en Microbiología Molecular e Inmunología Molecular de la Washington University School of Medicine. Es docente de la Universidad Nacional de Colombia y trabaja en el diseño de vacunas basadas en péptidos, inmunología tumoral e inmunomodulación y medicina experimental.

La investigación traslacional en la prevención del Cáncer

El Cáncer de mama afecta a millones de mujeres y hombres alrededor del mundo. El objetivo de este proyecto es evaluar en la Fase I de inmunoterapia la aplicación de vacunas sintéticas personalizadas en pacientes con Cáncer de mama cuyas células cancerígenas resultaron negativas para receptores de estrógeno (ER-), para receptores de progesterona (PR-) y para HER2 (HER2-). Los resultados de esta investigación podrían brindar nuevos insumos respecto del tratamiento de esta enfermedad en pro de la salud pública. Esta investigación no tiene patentes ni solicitudes de patente. El proyecto está en etapa traslacional.

CÁNCER

CASO 5. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. FACULTAD DE MEDICINA

Diseño, síntesis, caracterización química y farmacológica de nuevos análogos de kisspeptina10 y evaluación de su agonismo en diferentes tipos de Cáncer

INVESTIGADORA LÍDER

Deisy Yurley Rodríguez Sarmiento. Química de la Universidad Industrial de Santander. Doctora en Bioquímica de la Universidad de Sao Paulo. Es docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y trabaja en fisicoquímica, farmacología, bioquímica y química teórica.

Las potencialidades de la investigación básica en Cáncer

El Cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. La forma en la que pueden interactuar análogos de la kisspeptina de 10 aminoácidos frente a receptores celulares en diferentes tipos de Cáncer es en gran medida desconocida y los resultados de este proyecto podrían brindar nuevos insumos sobre el agonismo de estos análogos y el papel que este podría desempeñar en el tratamiento de esta enfermedad en pro de la salud pública. El objetivo de esta investigación es evaluar la capacidad de unión y generación de acciones determinadas de análogos a la kisspeptina de 10 aminoácidos a receptores celulares en diferentes tipos de Cáncer, a partir de su diseño, síntesis, y caracterización química y farmacológica. Este proyecto no tiene patentes ni solicitudes de patente. Se encuentra en fase de investigación.

CÁNCER

CASO 6. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Composiciones farmacéuticas para tratamientos de Cáncer

INVESTIGADORA LÍDER

Susana Fiorentino. Bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Oncología Molecular del Centro de Estudios Biosanitarios y Magíster en Inmunología de la Universidad de Antioquia. Doctora en Inmunología de la Universidad Pierre y Marie Curie de París. Actualmente trabaja en la investigación de quimio prevención y biomédicamentos antitumorales e inmunomoduladores, mecanismos de regulación de la respuesta inmune y hemopatías malignas.

De los productos naturales a los posibles tratamientos para el Cáncer

Esta investigadora ha desarrollado diferentes composiciones farmacéuticas para el tratamiento co-adyuvante solo o en conjunto con la quimioterapia o la terapia biológica en los casos de Cáncer. El primero es un método biodirigido para preparar una fracción bioactiva de *Petiveria Alliacea* y una composición farmacéutica que contiene dicha fracción bioactiva. Este producto tiene cinco patentes en Colombia y en el exterior. Este proyecto se encuentra en fase de investigación.

El segundo es una composición farmacéutica que tiene una combinación de compuestos derivados del ácido gálico con actividad antitumoral y antimetastásica mediante un mecanismo que implica la inducción de apoptosis y muerte inmunogénica de las células tumorales y la consecuente activación de la respuesta inmune específica. Dicha composición puede ser coadyuvante de la quimioterapia convencional, disminuyendo las dosis empleadas de los agentes quimioterapéuticos en el tratamiento del Cáncer. Este proyecto tiene cuatro patentes en Colombia y en el exterior. Este fitomedicamento está en estudio clínico Fase I en el Hospital San Ignacio. El estudio fue aprobado por el Invima y termina en diciembre de 2019.

CÁNCER

CASO 7. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Radiofármacos y medicamentos biotecnológicos
magistrales: compra pública para la innovación

INVESTIGADORES LÍDERES

Nidia Esperanza Delgado López. Química farmacéutica y licenciada en Química. Especialista en Bioquímica Clínica. Tiene experiencia en farmacología clínica y química clínica. Trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología –INC- como investigadora y profesional especializada en la línea de Radiofarmacia.

Javier Antonio Rada Lozano. Químico y farmacéutico. Especialista en Gestión de Productividad y Calidad. Cuenta con experiencia en farmacología clínica y química clínica. Trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología –INC - como investigador y profesional especializado en la línea de Radiofarmacia.

Mejores tratamientos para el Cáncer y mayor acceso: el valor de la innovación pública

La producción magistral de radiofármacos, diseñados y administrados en las dosis ajustadas para cada individuo, con fines diagnósticos y terapéuticos de diferentes tipos de Cáncer, constituye la estrategia innovadora de mayor interés para el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia INC dado su impacto en salud y en la reducción del gasto para la entidad.

La radiofarmacia del INC, con más de 10 años de funcionamiento, prepara radiofármacos convencionales para medicina nuclear y Tomografía por Emisión de Positrones -PET-, una técnica diagnóstica que permite detectar la aparición temprana de una enfermedad y el avance de la misma antes de que sea evidente con otros exámenes por imagen. La radiofarmacia del INC ha desarrollado nuevos radiofármacos a través de la marcación de proteínas, péptidos (sustancias biológicas) y anticuerpos monoclonales con radioisótopos. Esta radiofarmacia cuenta con la infraestructura tecnológica y física y con el personal calificado para la producción de radiofármacos.

Los péptidos y anticuerpos monoclonales utilizados para elaborar los radiofármacos magistrales son comprados por el Instituto Nacional de Cancerología y los precios de las preparaciones se fijan con base en los costos, lo cual garantiza la sostenibilidad de la operación y un importante ahorro para la institución y para el Sistema de Seguridad Social. También constituye una valiosa fuente de ingresos para el INC.

Hoy el INC compra los péptidos y anticuerpos monoclonales que utiliza para la síntesis, marcación y uso diagnóstico o terapéutico de radiofármacos. Algunos de estos péptidos y anticuerpos monoclonales coinciden con los bioterapéuticos usados en el INC en el tratamiento de los pacientes oncológicos atendidos en el hospital, por lo que se decidió iniciar un proceso de Compra Pública para la Innovación (CPI), a través de un llamado a presentar ideas para producir magistralmente las proteínas (biotecnológicos) para radio-marcación y para su uso en el manejo de las patologías oncológicas que atiende el INC.

La Compra Pública para la Innovación -CPI- es una herramienta que permite a las instituciones públicas adquirir soluciones nuevas y mejores para enfrentar los retos de la implementación de las políticas públicas. La CPI fomenta la innovación en los proveedores de bienes y servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de las instituciones públicas. Desde esta perspectiva, la innovación que promueve consiste en crear o desarrollar productos o servicios que generen una mejor manera de implementar políticas públicas.

La I+D requerida por el INC es de tipo técnico y no de tipo comercial, es decir, la requerida para lanzar al mercado un bien o servicio. En ambos casos, la entidad estatal y el proveedor comparten tanto los riesgos que pueden surgir durante la etapa de co-desarrollo, como los beneficios de la solución innovadora, así como las regalías de la propiedad intelectual sobre la innovación o avances posteriores que mejoran la solución.

TUBERCULOSIS

CASO 8. CENTRO DE INVESTIGACIÓN - CORPOGEN

Diagnóstico molecular y transcriptómica para la identificación de biomarcadores en Mycobacterium Tuberculosis

INVESTIGADORA LÍDER

Patricia del Portillo. Microbióloga de la Universidad de los Andes. Su carrera como investigadora ha estado enfocada en el estudio de la Tuberculosis. Pionera en Colombia en este campo. Creadora y actual directora de la Corporación Corpogen, en donde se realiza investigación básica y aplicada en el área de la Microbiología, en los componentes de Biotecnología Molecular, Genética Molecular y Bioinformática

Diagnóstico eficiente para un mejor tratamiento de la Tuberculosis

La importancia de este proyecto radica en el uso de diagnóstico molecular y transcriptómica para la identificación de biomarcadores en Mycobacterium Tuberculosis, bacteria responsable de la mayor cantidad de casos de Tuberculosis en el mundo. La posibilidad de identificar indicadores de estados patogénicos, mediante el diagnóstico molecular y la transcriptómica, podría brindar insumos sobre el comportamiento de la enfermedad y su respuesta a ciertos fármacos. Este proyecto no tiene patentes ni solicitudes de patente. El proyecto se encuentra en la etapa traslacional.

GIARDIASIS

CASO 9. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE COLOMBIA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA - GRUPO DE PARASITOLOGÍA.

Giatech-INS - Tecnología para detección del parásito *Giardia* en heces

INVESTIGADORA LÍDER

Sofía Duque Beltrán. Bióloga de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Ciencias en Parasitología Médica de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ha trabajado como investigadora en las áreas de Interacción hospedero – parásito y mejoramiento de métodos diagnósticos, y epidemiología y control de parasitosis. Actualmente es investigadora en el Instituto Nacional de Salud.

INTERDISCIPLINARIO: Adriana Arévalo Jamaica. Inmunoquímica. Magíster en Microbiología.

Cesar Augusto Ramírez Segura. Biólogo molecular. Doctor en Ciencias Biológicas.

Fabio Leonardo Quintero Vargas. Gestor de Transferencia e Innovación. Magister en Innovación. MBA en Dirección de Empresas de Tecnología.

Ángela Liliana Albarracín Cárdenas. Asesor Jurídico. Máster Especialista en Salud Pública.

Diagnóstico eficiente de enfermedades diarreicas intestinales parasitarias

Para mejorar la sensibilidad de la detección del parásito en heces hay múltiples técnicas inmunodiagnósticas disponibles comercialmente. Sin embargo, no hay estuches comerciales que utilicen anticuerpos policlonales IgY anti-aislamientos colombianos de *Giardia*. Esta investigación busca mejorar la especificidad y evaluar la utilidad de los anticuerpos policlonales IgY anti-aislamientos colombianos de *Giardia* purificados contra antígenos recombinantes específicos del parásito, para la detección de éste en heces. Este proyecto tiene dos solicitudes de patentes en trámite (Colombia y vía PCT). El proyecto está en fase de desarrollo tecnológico para incorporar en esta tecnología, otros dos parásitos de alta incidencia y prevalencia (*Entamoeba histolytica patógena* y *Cryptosporidium*) que permitirán el diagnóstico oportuno y diferencial de éstos tres protozoos y su adecuado tratamiento.

TRASTORNOS NEONATALES

CASO 10. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL

Dispositivo de oclusión vascular de doble cono de nitinol para cierre del Ductus Arterioso Persistente

INVESTIGADOR LÍDER

Juan Carlos Briceño Triana. Ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. Magíster en Biomédica y doctor en Ingeniería Biomédica, de la University of Texas. Sus líneas de investigación son la biomédica, la dinámica cardiovascular, la Ingeniería de tejidos y biomateriales y los hemosustitutos. Es el director de la Escuela de Posgrado e Investigación de la Universidad de los Andes e investigador de la Fundación Cardioinfantil.

Innovando en dispositivos médicos esenciales: un dispositivo para salvar vidas

La importancia de la investigación reside en que el Ductus Arterioso Persistente (DAP), común en niños, puede generar “cortos circuitos” entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La relevancia de este dispositivo radica en la posibilidad del cierre del Ductus Arterioso Persistente. El dispositivo de oclusión vascular de doble cono tiene una doble espiral. El dispositivo es preferiblemente fabricado con nitinol, una aleación de níquel y titanio de amplio uso en la industria médica porque los dispositivos elaborados con este material pueden llevarse a sitios anatómicos remotos a través de catéteres u otros sistemas de introducción.

La diferencia principal con dispositivos anteriores es que este dispositivo es una sola pieza de doble cono, elaborada de nitinol, a la que se le pueden adicionar fibras de poliéster entre los anillos de una de sus espirales. El dispositivo de doble cono cierra completamente el DAP sin dejar cortocircuito residual y ayuda a la epitelización de los extremos del Ductus. Hasta el momento no se han reportado datos de hemólisis producida con dispositivos fabricados con nitinol. Este producto tiene una patente concedida en Colombia. Está en fase de investigación.

REDUCCIÓN DEL RIESGO EN CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SPA

CASO 11. CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN DROGAS, SALUD Y SOCIEDAD -CEDSS

Estrategia de reducción de riesgo y mitigación de daños del consumo problemático de cocaínas fumables en población vulnerable

INVESTIGADOR LÍDER

Julián Andrés Molina Menjura. Químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia. Es pionero en la implementación del servicio de análisis de sustancias psicoactivas y otras estrategias de reducción del riesgo y daño en poblaciones consumidoras de drogas. Hace parte del Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia y es Socio Fundador de CEDSS - Consultoría Especializada en Drogas, Salud y Sociedad.

Dispositivo para reducir la toxicidad, los riesgos y daños en la salud de los consumidores de cocaínas fumables en alto grado de vulnerabilidad: investigación de interés social

Se trata de un dispositivo cuyas características de diseño reducen la toxicidad de la práctica de fumado durante el calentamiento de sustratos relacionados con composiciones que contienen cocaína base tipo “basuco”. El dispositivo también reduce el riesgo de daños fisiológicos y de adquisición de infecciones y enfermedades durante la práctica de fumado. La importancia de la investigación reside en enfocar la innovación tecnológica para intervenir un problema de salud pública asociado a poblaciones vulnerables como los habitantes de calle. Este proyecto tiene una patente concedida en Colombia.

“Cuando el poder adquisitivo del mercado es muy limitado, como ocurre en el caso de las enfermedades que afectan a millones de personas pobres en los países en desarrollo, las patentes no suponen un factor decisivo ni son eficaces para fomentar las actividades de I+D o introducir nuevos productos en el mercado.”

“Salud pública, innovación y derechos de propiedad intelectual”.
Informe de la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual,
Innovación y Salud Pública. Organización Mundial de la Salud. 2006.

Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder
Universidad Nacional de Colombia

medicinas_fcbo@unal.edu.co

<http://pensamiento.unal.edu.co/cp-medicamentos/mapa-del-sitio.html>